

CHET TILLARINI O`QITISHDA SUHBAT(INTERVYU) METODINING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Gavhar Melikova Turdiqulovna,

QarDUPI oqituvchisi

Annotatsiya

Texnologiya butun dunyo bo'ylab turli darajadagi tillarni o'rganishning juda muhim qismidir.

Ushbu maqolada chet tillarini o'rganishda suhbat(intervyu) usulining afzalliklari va samarasi xususida so'z yuritiladi. Til o'rganish texnologiyalaridagi innovatsiyalar motivatsiyani saqlab, o'zlari kutgan natijalarga erishadigan ko'proq mustaqil o'quvchilarni yaratishga yordam beradi. Shu jumladan suhbat metodi ham ahamiyatli hamda samarali ta'lim texnologiyalaridan biridir.

Kalit so'zlar: suhbat metodi, ta'lim, dastur, texnologiya, ta'lim oluvchi, ta'lim beruvchi.

Аннотация

Технологии — очень важная часть изучения языков на разных уровнях по всему миру.

В данной статье рассматриваются преимущества и эффективность разговорного метода при изучении иностранных языков. Инновации в технологиях изучения языка помогают мотивировать и воспитывать более независимых учащихся, которые достигают ожидаемых результатов. В частности, метод беседы является одной из важнейших и эффективных образовательных технологий.

Ключевые слова: метод беседы, обучение, программа, технология, обучаемый, воспитатель.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Har safar yangi texnologiya ishlab chiqilsa, odamlar uni darhol yangi tilni o'rgatish va o'rganish uchun jalb qilishadi. Axir, yangi tilni o'rganish bizning ko'plab chelaklar ro'yxatiga kiradi va texnologiya bizga tezda o'rganishga yordam beradi. Texnologiya ma'lumot almashish usulini o'zgartirdi. Yorug'lik tezligida qit'alar bo'ylab kompaniya ma'lumotlarini jo'natayotgan hamkasblaridan tortib, butunlay yangi tilni o'rganishgacha, texnologiya o'zining mavjudligini hech qanday noaniq shartlarda ma'lum qildi.

Til o'rganishga mo'ljallangan ko'pgina ilovalar va veb-saytlar darslarni hayotga tatbiq etadigan texnologiyalardan biri sifatida foydalanmoqda. Ularda o'rganishni qiziqarli qiladigan xotira o'yinlari mavjud. Videolar darslarni yozib oladi va ularni kunning istalgan vaqtida va xohlagancha takrorlash mumkin. Nafaqat ona tilida so'zlashuvchilarning ovozi tinglash, balki buni o'z tezlikda ham chet tili o'rganish savodxonligida ham qo'llash mumkin.

Quyida ana shunday texnologiyalardan biri suhbat metodi xususida so'z yuritiladi. Avvalo suhbat usulining afzalliklarini sanab o'tsak: Birinchidan, shaxsiy suhbatlar, ayniqsa anketalarga qaraganda, odatda yuqori foizli daromad keltiradi. Ikkinchi suhbat usuli umumiy aholining deyarli mukammal namunasini olish uchun amalga oshirilishi mumkin, chunki deyarli har bir kishi ushbu yondashuvga murojaat qilishi va javob berishi mumkin. Shuni esda tutish kerakki, anketa yondashuvi juda cheklangan, chunki u faqat savodli odamlarni qamrab oladi. Shunga qaramay, kuzatuv yondashuvi ham cheklovlarga bog'liq, chunki ko'p narsalarni yoki faktlarni joyida kuzatish mumkin emas.

Intervyu orqali ta'minlangan ma'lumotlar boshqa usullar bilan ta'minlanganlarga qaraganda to'g'riroq bo'lishi mumkin. Voqea joyida bo'lgan suhbatdosh ma'lumot beruvchiga savollarni tushuntirish orqali noto'g'ri yoki ahamiyatsiz ko'rinadigan javoblarni aniqlab berishi mumkin. Agar ma'lumot beruvchi javoblarni ataylab soxtalashtirsa, suhbatdosh ularni samarali tekshirishi va javoblarni tekshirish uchun maxsus qurilmalardan foydalanishi mumkin.

Intervyu oluvchi ma'lumot beruvchining shaxsiy xususiyatlari va atrof-muhit haqida qo'shimcha ma'lumotlarni to'plashi mumkin, bu ko'pincha natijalarni sharhlashda katta ahamiyatga ega. Intervyu - bu juda moslashuvchan yondashuv bo'lib, agar zarurat tug'ilsa, yangi savollar yoki tekshirish savollari qo'yish imkonini beradi.

Baholash va test qurilmalaridan foydalanish mumkin, intervyu oluvchi eksperimentator sifatida ishlaydi. Shu bilan birga, ma'lumot beruvchining reaksiyasi mumkin bo'lgan vizual stimullar taqdim etilishi mumkin.

Mulohaza va takliflar

Suhbat usuli manfaatdor tomonlar va tahlilchilar o'rtasida og'zaki aloqa vositasini ta'minlaydi. Suhbat aloqaning tabiiy usuli va ehtiyojlar va g'oyalarni ifodalashning samarali vositasi bo'lganligi sababli, suhbat usullari muammolarni tushunish va mahsulotning umumiy talablarini aniqlash uchun keng qo'llaniladi. Suhbat usullari og'zaki usullar sifatida ham tanilgan, masalan, intervyular, so'rovlar va aqliy hujum.

Intervyu: Oddiy suhbat usuli bu intervyu. Bu talablarni aniqlashda eng ko'p qo'llaniladigan usul. Intervyu odatda tajribali tahlilchi tomonidan olib boriladi, u ham dastur domeni haqida umumiy ma'lumotga ega. Intervyuda tahlilchi turli

manfaatdor tomonlar bilan kerakli mahsulotni muhokama qiladi va ularning talablarini tushunishni rivojlantiradi. Odatda intervyular ikki guruhga bo'linadi.

1. Yopiq intervyu: Ushbu intervyuda biz oldindan belgilangan savollarni tayyorlashimiz va manfaatdor tomonlar uchun ushbu savollarga javob olishga harakat qilishimiz kerak.

2. Ochiq intervyu: Ushbu intervyuda biz oldindan belgilangan savollarni va ochiq muhokamalarda manfaatdor tomonlardan olingan ma'lumotlarni tayyorlashimiz shart emas.

Anketa: Anketalar talablarni kamroq xarajat bilan to'plash usullaridan biridir []. So'rovnomalar nafaqat qisqa vaqt ichida, balki arzonroq narxda ham ko'p odamlarni qamrab oladi. Anketadan foydalanishga ta'sir qiluvchi umumiy omillar quyidagilardir:

1. Talablarni to'plash uchun mavjud resurslar asosan mavjud resursga bog'liq
2. To'planishi kerak bo'lgan talablar turi respondentning bilim darajasi va bilim darajasiga bog'liq.
3. Javobgarga taqdim etilgan anonimlik

Aqliy hujum - suhbatning yana bir usuli. Bu seminarlar va fokus-guruhlar bilan ba'zi o'xshashliklarga ega, chunki "Aqliy hujum"da manfaatdor tomonlar qisqa vaqt davomida bir joyga to'planadi, ammo bu qisqa vaqt ichida ular g'oyalarning katta va keng ro'yxatini ishlab chiqadilar. Ushbu uchrashuvda "qutidan tashqari" fikrlash yondashuvi rag'batlantiriladi. Aqliy hujum ham g'oyalarni yaratishni, ham g'oyalarni qisqartirishni o'z ichiga oladi.

Xulosa

Suhbat ijtimoiy o'zaro ta'sirning eng keng tarqalgan, ammo ko'rinmas shakllaridan biridir. Odamlar odatda o'z ishlari va duch keladigan qiyinchiliklarni tasvirlashdan xursand bo'lishadi. Og'zaki ifodalangan talablar, ehtiyojlar va cheklovlar ko'pincha noaniq talablar deb ataladi. Talablarni ishlab chiqishda suhbat usullari juda keng qo'llaniladi. Biroq, ular ko'p mehnat talab qiladi: yig'ilishni sozlash va transkriptni yaratish va jonli o'zaro ta'sir yozuvlarini tahlil qilish vaqt talab etadi.

Adabiyotlar ro`yhati:

1. Gromova O. A. «Audiovizual usul va uni qo'llash amaliyoti». M., 1977.
Domashnev A.I. va boshqalar. Pedagogika universitetida ingliz tilini o'qitish metodikasi. M., 1983.

2. "XX asrda chet tillarini o'qitishning asosiy yo'nalishlari". Ed. M. V. Raxmonov. M., 1972. - 168 s.
3. E. S. Po'lat. Chet tillarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalar. Maktabda chet tillari-2002
4. Chet tilidagi ta'lim sifatini oshirish shartlari: Butunrossiya ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari (Qozon, 2007 yil 5-6 dekabr). en.wikipedia.org